

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№ SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Фофуров Низомжон Октябрович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Муйдинова Моҳира Мукумжоновна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ходжаев Собир Джумаевич
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
доктор исторических наук, доцент (Узбекистан)
Акрамов Хусан Фуркатович
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харасович
кандидат политических наук, и.о. доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	5
2. Латипова Нодира, Абдухалилов Абдулло ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	9
3. Каюмов Кахрамон КИЧИК ШАҲАРЛАРНИНГ КАТТА МУАММОЛАРИ.....	18
4. Vyatkina Yu.A., Burakanova G.M., Axmedova F.M. INTERNET VA IJTIMOİY TARMOQLAR ASRIDA MAMLAKATLAR YOSHLARINING NAMOYISHKORONA ISTE’MOLINING QIYOSIY TAHLILI.....	26
5. Elyor Zaitov MAMLAKATIMIZDA MAHALLANING SHAKLLANISH TARIXI VA EVOLYUSIYASI.....	37
6. Файзулла Толипов ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	44
7. Лобар Эрийгитова КЕКСА АВЛОД ВАКИЛЛАРИНИ ЭЪЗОЛАШ – МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТИМИЗ.....	53
8. Фарход Парманов МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИНИНГ МАЪНАВИЙ -АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ТАЪСИРИ.....	60
9. Jahongir Ibragimov JAMIYATIMIZDA IJTIMOİY MUHOFAZA VA HAMKORLIK MAFKURASINING ASOSLARI.....	70
10. Содикова Ш.М., Эрийгитова Л.Қ. ОИЛА АЖРИМЛАРИ САБАБ ВА ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ - ОИЛА МУСТАҲКАМЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ОМИЛЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА.....	80
11. Farfiyev Bakhramdjan, Akramov Khusan O‘ZBEKISTON OLIY TA’LIM TIZIMIDA SOTSIOLOGIYA SOHASI YO‘NALISHLARI BO‘YICHA MALAKALI MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH – DAVR TALABI.....	89
12. Сухроб Талипов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.....	95
13. Djamilya Nurullaeva O‘ZBEKISTONDA MINTAQAVIY SPORTNING IJTIMOİY MUAMMOLARI.....	103
14. Акмал Абдуллаев ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ЭТНИК, МАДАНИЙ, ГЕОСИЁСИЙ МУҲИТГА ОИД КОНЦЕПЦИЯЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	110

15. Наргиза Хушвақова ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ СОҲАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАР БОРАСИДАГИ ИНСТИТУЦИОНАЛ ЎЗГАРИШИ.....	118
16. Ниезов С. НОГИРОНЛИКНИ ЎРГАНИШДА АСОСИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	127
17. Лобар Эрйигитова ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТЛАРДА КЕКСАЛИК ВА ИЖТИМОЙ ЁЛҒИЗЛИК.....	135
18. Жавохир Эркинов ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИЯЛАРИНИНГ ЁШЛАРГА ТАЪСИРИ.....	146
19. Adolatxon Asqarova FOLKLORNING SOTSIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	155
20. Гулсум Тагиева ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	163
21. Imomova Nozimaxon, Karimova Maftuna O'ZBEKISTONDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI BELGILOVCHI HUQUQIY ME'YORLAR XUSUSIYATI.....	174
22. Абдурахимова Саида РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ СТРАНЫ.....	181
23. Mahkamov Qodirjon TARIXIY ONG VA IJTIMOIIY XOTIRA UYG'UNLIGI.....	190
24. Sodirjonov Muxriddin FARG'ONA VODIYSIDAGI ETNOSOTSIOLOGIK JARAYONLARIDA INSON KAPITALINING RIVOJI TANLILI.....	195
25. Бекмуродов Мансур Бобомуродович, Аликариева Аълохон Нуриддиновна ТАЪЛИМ СИФАТИ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ СОЦИАЛ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	204
26. Махмудова Малика Анваровна АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ С ЛИЦАМИ, СОВЕРШИВШИМИ СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ....	216
27. Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich YOSHLARDA VIDEOO'YIN DEVIANTLIGI.....	223

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Махмудова Малика Анваровна

Докторант

Академии государственного управления
при Президенте Республики Узбекистан
malika.mahmudova.2016@mail.ru

АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ С ЛИЦАМИ, СОВЕРШИВШИМИ СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15189823>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается проблема семейного насилия и его различные формы, такие как физическое, психологическое, сексуальное и экономическое насилие. Также в статье приводятся результаты аналитического обзора международного опыта внедрения коррекционных программ по работе с лицами, совершившими семейное насилие. Автор анализирует опыт США, где были разработаны и успешно внедрены коррекционные программы по работе с насильниками. В статье обсуждается актуальность разработки подобной программы в Узбекистане и утверждение ее на национальном уровне. В статье также рассматриваются вопросы профилактики семейного насилия, коррекционных программ, агрессивного поведения мужчин и необходимости использования международного опыта при реформировании национальной системы противодействия насилию в семье. Статья может быть полезна для специалистов, занимающихся проблемами семейного насилия, а также для тех, кто интересуется вопросами профилактики и коррекции агрессивного поведения.

Ключевые слова: семейное насилие, профилактика, коррекционные программы, агрессивное поведение мужчин, насильник, индивидуальный подход, гендерно-ориентированная терапия.

Махмудова Малика Анваровна

Ўзбекистон Республикаси Президенти хузуридаги
Давлат бошқаруви академияси докторанти
malika.mahmudova.2016@mail.ru

ОИЛАВИЙ ЗЎРАВОНЛИК СОДИР ЭТГАН ШАХЛАР БИЛАН ИШЛАШ ДАСТУРЛАРИ БЎЙИЧА ҲАЛҚАРО ТАЖРИБА ТАҲЛИЛИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада оиладаги зўравонлик муаммоси ва унинг жисмоний, психологик, жинсий ва иктисодий зўравонлик каби турли шакллари ҳақида сўз боради. Муаллиф оилада зўравонлик содир этган шахслар билан ишлаш бўйича тузатиш дастурларини амалга ошириш бўйича халқаро тажрибани таҳлил қилган. Шу билан бир қаторда, мақолада Ақшнинг оиладаги

зўравонлик содир этган шахслар билан ишлаш бўйича тузатиш ва профилактика дастурларини амалга ошириш тажрибаси таҳлил қилинади. Мақолада Ўзбекистонда бундай дастурни ишлаб чиқиш ва уни миллий даражада тасдиқлашнинг долзарблиги муҳокама қилинади. Оиладаги зўравонликнинг олдини олиш, тузатиш дастурлари, эркакларнинг тажовузкор хатти-ҳаракатлари ва оиладаги зўравонликка қарши кураш миллий тизимини ислоҳ қилишда халқаро тажрибадан фойдаланиш зарурлиги қайд этилган. Мақола оиладаги зўравонлик муаммолари билан шуғулланадиган мутахассислар учун фойдали бўлиши мумкин.

Калит сўзлар: оилавий зўравонлик, профилактика, тузатиш дастурлари, эркакларнинг тажовузкор хатти-ҳаракатлари, зўравон, индивидуал ёндашув, гендерга асосланган терапия.

Mahmudova Malika Anvarovna

Phd doctorate at the Academy of Public Administration under
the President of the Republic of Uzbekistan
malika.mahmudova.2016@mail.ru

ANALYSIS OF INTERNATIONAL EXPERIENCE IN IMPLEMENTING INTERVENTION PROGRAMMES FOR PERPETRATORS OF DOMESTIC VIOLENCE

ABSTRACT

The article discusses the problem of domestic violence and its various forms, such as physical, psychological, sexual and economic violence. The article also provides the results of an analytical review of international experience in introducing intervention programmes to work with perpetrators of domestic violence. The author analyzes the experience of USA where the intervention programs were successfully developed and implemented to work with perpetrators of domestic violence. The article discusses the relevance of developing such a programme in Uzbekistan and its approval at the national level. The article also considers the prevention of domestic violence, intervention programmes, abusive male behaviour and the need to use international experience in reforming the national system of responding to domestic violence. The article may be useful for professionals dealing with domestic violence and those interested in the prevention and correction of offending behaviour.

Keywords: Family violence, prevention, intervention programmes, violent male behavior, perpetrator, individualized approach, gender-sensitive therapy.

ВВЕДЕНИЕ. Семья – это одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю историю его существования. Ни одна нация, ни одна культурная общность не обошлись без семьи. В ее позитивном развитии, сохранении и упрочении заинтересовано общество и государство; в крепкой, надежной семье нуждается каждый человек независимо от возраста. Однако, вне общества, вне государства нет и семьи. Она является своеобразным зеркальным отражением общества.

Все происходящие в нем изменения, как позитивные, так и негативные, тут же отражаются во внешней форме и внутреннем состоянии семьи, в ее психологическом и моральном климате, бытовых условиях, экономическом состоянии. Именно поэтому проблема бытовой преступности достаточно актуальна не только для нашей страны, но и для всего мирового сообщества, о чем свидетельствует ее неоднократное рассмотрение на сессиях Организации Объединенных Наций и Совета Европы.

Сложность социологического исследования деструктивных внутрисемейных отношений, анализа семьи как социальной и психологической системы состоит в том, что сфера семейных взаимодействий представляет собой приватный социальный институт.

Кроме этого, семья включает в себя большое число всевозможных отношений и взаимосвязей, для формирования которых имеют значение состав, личностные особенности членов семьи, ее социальное окружение, обычаи, традиции, социально-экономические условия, гендерные и культурные особенности. Выделение насилия в семье в

самостоятельную проблему, которое состоялось в основном благодаря высокой степени социальной активности независимого женского движения, по сути, является первым шагом, направленным на разрешение критической ситуации, пресечения преступлений в отношении женщин на бытовой почве.

Несмотря на частое использование термина «насилие в семье», это понятие пока еще не является конвенциональным для отечественной и зарубежной социологической науки. Конвенция Совета Европы о предупреждении и пресечении насилия в отношении женщин и насилия в семье (Стамбульская конвенция, 2011 г.) рассматривает насилие в семье как все акты физического, сексуального, психологического или экономического насилия, которые происходят в семье или в домашнем хозяйстве между бывшими либо нынешними супругами или партнерами, независимо от того, проживает ли или ранее проживал агрессор в том же месте, что и жертва.

Социальный энциклопедический словарь определяет домашнее насилие как повторяющееся с увеличением частоты цикл физического, словесного, духовного и экономического оскорбления с целью контроля, запугивания, внушения чувства страха [1].

Насилие в отношении женщин является первопричиной и следствием гендерного неравенства. Несмотря на то, что в законодательстве Узбекистана закреплены принципы гендерного равенства, реализация их на практике не всегда осуществляется на должном уровне. Более того, как показывает целый ряд социологических исследований, проведенных в Узбекистане, например, Сеитовым А.П. и Эргашевым Б. [9], в сознании молодежи страны нет полного закрепления гендерно ориентированных ценностей.

Одна из главных особенностей домашнего насилия выражается в том, что оно представляет собой повторяющиеся инциденты разных видов насилия (физического, психологического, сексуального и экономического). Такие инциденты являются важным показателем, отличающим «домашнее насилие» от «конфликта». Конфликт обычно имеет свое завершение, а насилие характеризуется систематичностью. Вторым отличительным признаком является наличие предлога или основания. Так, насилие характерно беспричинностью, агрессия может быть вызвана абсолютно любым незначительным раздражителем, а порой и не раздражителем вовсе, что вводит жертву в постоянное ощущение вины за то или иное действие. В такой ситуации один человек постоянно контролирует другого человека с применением силы, что приводит к психологическим и/или физическим травмам.

В научной литературе описана концепция цикла жестокого обращения (англ. Cycle of abuse) [2] - это теория, разработанная Ленор Эдной Уокер для объяснения модели поведения человека, совершающего насильственные действия в отношениях. Согласно этой теории насилие в семье часто совершается как часть цикла в четыре этапа:

Наращение напряжения в семье. Любой типичный жизненный стресс может вызвать напряженность, от финансов до детей, но жертва почувствует необходимость уменьшить это, став уступчивой и заботливой, чтобы предотвратить насилие, или, в некоторых случаях, может спровоцировать насильника, зная, что насилие неизбежно.

Насильственный инцидент. Происходит вспышка жестокости вербального, эмоционального или физического характера. Сопровождается яростью, спорами, обвинениями, угрозами, запугиванием. (хотя это может также включать нефизические инциденты, такие как словесное и эмоциональное насилие).

Спокойный период в отношениях: иногда его называют «стадией медового месяца». Насильник может осыпать жертву любовью, извинениями или подарками, иногда в попытке убедить жертву не сообщать о насилии и, в конечном счете, удержать жертву от ухода. Это может также включать угрозы самоубийства со стороны насильника, если жертва подумывает о том, чтобы уйти или сообщить о жестоком обращении.

К сожалению, жертвы жестокого обращения могут не сообщать о том, что с ними происходит. Часто жертвы остаются в оскорбительных отношениях, надеясь, что поведение прекратится, но, насилие обычно становится замкнутым кругом, который трудно разорвать.

Человек может оставаться из-за страха, что ему причинят вред, если он попытается уйти, или потому, что он финансово зависит от насильника. К тому же во многих семьях, имеющих имидж добропорядочных, нередко совершается тихое насилие. Выявление таких фактов зачастую осложняется тем, что тот, кто ощущает такое насилие, боясь испортить репутацию семьи и разрушить видимость мнимого благополучия, не решается обратиться за помощью не только в государственные органы, но и к своим знакомым, родственникам и близким. Однако, человеческое терпение не бесконечно, и, порой, спокойная, милая женщина, уставшая от мужа - тирана, или ребенок, над которым постоянно издеваются родители, становятся убийцами. Независимо от причины, по которой остаются люди, иногда единственный способ остановить насилие в семье - это разорвать отношения. В некоторых случаях насилие может прекратиться, если насильник готов обратиться за психиатрической помощью и внести долгосрочные изменения в свое поведение. Хотя это возможно, процесс может быть трудным и длительным, и насильник должен быть привержен внесению изменений.

В связи с вышесказанным, интерес представляет изучение зарубежного опыта, в частности Соединенных Штатов Америки. Так как первая в мире программа для мужчин-агрессоров появились в конце 1970-х годов в США.

Изначально мужские психологические группы создавались на базе кризисных центров для женщин.

Одной из старейших программ по работе с мужчинами-агрессорами является программа "Имердж"[3], основанная в 1977 году в Бостоне, штат Массачусетс. Она базируется на модели обучения навыкам и эмоциональной регуляции и предлагает индивидуальный подход к каждому участнику.

Продолжительность программы 40 недель. Каждую неделю клиенты обязаны посещать 2-часовое групповое занятие, в общей сложности 80 часов. Первые 8 занятий являются образовательными, мужчинам рассказывают о типах насилия и от них ожидается лишь регулярное посещение и минимальное участие в виде ответов на вопросы тренеров. Остальные 32 занятия мужчины учатся применять полученные знания, от них ожидается активное участие, обязательная обратная связь с другими участниками группы, в том числе оценка их поведения по отношению к их партнерам. Данные усилия направлены на выработку эмпатии или сочувствия, то есть способности ставить себя на место партнера и понимать ее чувства и переживания.

Одним из ключевых элементов программы является признание виновности и ответственности за свои поступки. Участники проходят специальные упражнения, направленные на осознание последствий своих действий и понимание того, как их поступки повлияли на жертвы.

Программа "Имердж" имеет высокую эффективность: более 80% участников не совершают повторных преступлений насильственного характера. Она также является моделью для подобных программ в других странах.

На сегодняшний день программа "Имердж" проводит также программы "Ответственное отцовство", который является дополнительной частью программы "Имердж" и направлена на помощь отцам, которые имеют проблемы с отцовством из-за своих насильственных поступков. Она помогает участникам научиться быть ответственными и заботливыми отцами, а также укрепляет их отношения с детьми и семьей.

Программа "Ответственное отцовство" использует адаптированную версию учебной программы «Заботливые отцы»[4], разработанной программой обучения абьюзер «Changing Ways» в Лондоне, Онтарио. Это программа специально предназначена для отцов с историей домашнего насилия. Имердж стала первым американским пилотным центром этой модели в 2002 году и с тех пор совершенствует учебную программу, в частности, делая ее более культурно значимой для мужчин.

Первоначально эти программы предназначались только для мужчин, прошедших или продолжающих обучение по программе Emerge Abuser Education Program, на сегодняшний день они доступны для отцов, направленных Департаментом социальных служб, окружными

и опекунскими судами, другими агентствами и по собственному желанию. В настоящее время около 45% отцов направляются Имердж, 30% - Департаментом по делам детей и семей, 15% - судами и 10% - другими организациями.

В рамках программы участники проходят обучение навыкам эмоционального интеллекта, коммуникации, родительской ответственности и управления гневом. Они также получают поддержку от психологов и социальных работников, которые помогают им развивать здоровые отношения с детьми и бывшими партнерами.

Программа «Ответственное отцовство» также имеет высокую эффективность: более 90% участников улучшают свои отношения с детьми и становятся более ответственными отцами. Она помогает предотвратить повторные насильственные поступки и способствует реабилитации насильников.

Еще одной программой, которая помогает насильникам изменить свое поведение, является программа контроля гнева. В рамках этой программы насильники учатся управлять своим гневом и агрессией, используя техники расслабления, управления стрессом и конфликтными ситуациями, а также обучаясь эмоциональной саморегуляции.

Кроме того, существуют программы, которые помогают насильникам понимать и изменять свои отношения с партнером и другими членами семьи. Эти программы могут включать в себя индивидуальные и групповые сессии, а также упражнения для домашней работы.

В большинстве штатов мужчинам, осужденным за домашнее насилие, суд поручает пройти программу вмешательства в отношении насильников (VIPP) [5] в рамках вынесения приговора. Наиболее часто используемый VIPP основан на модели Дулута (Duluth Model)[6]. Эта модель была разработана в 1981 году в городе Дулут, штат Миннесота, США. Она является наиболее известной и востребованной моделью по комплексной работе с насилием. Ее взяли за основу при создании национальных моделей в ряде стран Южной Америки, в Великобритании, Швеции, Белоруссии и во многих других странах мира.

При этой модели агрессор направляется в группу, где с ним проводится коррекционная работа: под страхом сначала административного, а затем уголовного преследования в случае несогласия. В США предписание о прохождении программы реабилитации выносит судья. Поэтому американец не может безнаказанно отказаться от реабилитации, бросить программу до ее окончания.

Рис.1. Колесо власти и контроля

Модель Дулут основана на колесе власти и контроля (см. Рисунок 1), которое представляет собой инструмент для анализа динамики насилия в отношениях. Колесо власти и контроля состоит из восьми элементов [7], которые представляют различные формы власти и контроля, используемые в отношениях. Эти элементы включают физическую насильственную силу, угрозы, экономическую зависимость, эмоциональное насилие, использование детей, привлечение социальных сетей, интимную доминанту и психологическое насилие.

Модель Дулут предлагает подход [8], основанный на осознании гендерных норм и стереотипов, которые лежат в основе насилия в семье. Это позволяет мужчинам, совершающим насилие, осознать свою ответственность за свои поступки и изменить свое поведение. Кроме того, модель Дулут учитывает важность коммуникации и управления эмоциями в отношениях, что помогает предотвратить конфликты и насилие.

Более 30 лет Дулутская модель оказывается успешной, благодаря её структурированности и обогащению наглядными пособиями, руководствами и инструкциями для участников групп и тренеров. Она включает использование видеоматериалов, интерактивность и соответствует современным идеям и тенденциям в работе с насилием. Эта образовательная программа основана на когнитивно-поведенческом подходе, который предполагает, что психологические проблемы вызываются неверными мыслями и убеждениями, и решение проблем можно найти, изменяя их. Поведенческий подход, в свою очередь, предлагает решение проблем через подкрепления желаемого поведения и отсутствия подкрепления нежелательного.

Однако, социологический анализ модели Дулут также показывает ее ограничения. Например, модель не учитывает культурные и социальные различия между разными группами мужчин и женщин, которые могут влиять на проявление насилия. Кроме того, модель не обращает внимания на экономические и социальные факторы, которые могут стать причиной насилия в семье.

Таким образом, социологический анализ модели Дулут позволяет оценить ее эффективность в борьбе с насилием в семье, а также выявить ее ограничения. Для достижения положительных результатов в борьбе с насилием в семье необходимо использовать комплексный подход, который учитывает множество факторов, связанных с гендерной ролью, культурой и социальными условиями.

ВЫВОДЫ. Таким образом, анализ международного опыта внедрения коррекционных программ по работе с лицами, совершившими семейное насилие, показывает, что эти программы являются эффективными и могут помочь лицам, совершившим насилие, изменить свое поведение и предотвратить повторение насильственных действий. Однако необходимо учитывать, что каждый случай семейного насилия уникален, поэтому необходимо разрабатывать индивидуальные программы работы с каждым человеком. Программы для мужчин, совершающих насилие, должны быть неотъемлемой частью социальной службы. Односторонний подход к решению проблемы агрессии и жестокости между супругами не позволяет достигать нужной эффективности в работе соответствующих служб и учреждений.

В этой связи особенно важным становится использование международного опыта при реформировании национальной системы противодействия насилию в семье. Это позволит сократить время для апробации новаций, повысить качество проектной работы, более оптимально распределить ресурсы при формировании структур, ответственных за реализацию государственной политики в этой сфере, и координации их совместной деятельности.

Однако, чтобы эффективно бороться с домашним насилием, необходимо учитывать ряд факторов. В частности, система правосудия должна быть направлена на то, чтобы призвать мужчин к ответственности за содеянное. Не менее важно создание поддерживающих структур для женщин-жертв, что поможет им получить необходимую помощь и поддержку.

Одним из ключевых элементов работы с насильниками являются специальные программы, которые помогают им изменить недопустимое поведение. Важно отметить, что такие программы должны быть построены на основе определенных принципов. В частности,

необходимо обеспечить наличие высококвалифицированных специалистов, обладающих знаниями и опытом в работе с насильниками. Также важно проводить предварительный отбор участников с учетом их мотивации и готовности к изменению своего поведения.

Одним из важных аспектов работы с насильниками является индивидуальный подход к каждому участнику программы, учитывающий его индивидуальные особенности и потребности. Важно также проводить гендерно-ориентированную терапию, учитывающую различия между мужчинами и женщинами и направленную на изменение стереотипных представлений о роли полов.

Одним из ключевых принципов работы с насильниками является отказ от модели семейной терапии или медиации в пользу индивидуальной/групповой работы с насильниками. Долгосрочная терапия, направленная на анализ мыслительной деятельности и изменение модели поведения насильника, также является важным элементом работы с насильниками.

Важно отметить, что регулярное оценивание эффективности программы и корректировка ее методик и подходов при необходимости являются необходимыми элементами работы с насильниками.

Сноски:

1. Энциклопедия социальной работы / Под ред. Л. Э. Кунельского, М. С. Маковещого. В 3 т. Г. 2. М.: Наука, 1994. с. 105
2. URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
3. URL: // <https://www.emergedv.com/>
4. URL: <https://www.changingways.on.ca/caring-dads>
5. URL: https://www.tdcj.texas.gov/faq/cjad_bipp.html
6. URL: <https://www.theduluthmodel.org/what-is-the-duluth-model/>
7. URL: <https://www.theduluthmodel.org/wheels/understanding-power-control-wheel/>
8. Katharine Herman, Robert Rotunda, Gail Williamson & Stephen Votanovich (2014) Outcomes From a Duluth Model Batterer Intervention Program at Completion and Long Term Follow-Up, *Journal of Offender Rehabilitation*, 53:1, 1-18, DOI: 10.1080/10509674.2013.861316
9. Эргашев Б., Сеитов А. Молодежь Центральной Азии. Узбекистан: на основе социологического опроса. / Под науч. рук. проф. Хурельмана К. и Тешендорфа П. (Германия, Берлин). Монография. Республика Казахстан: Алматы, 2016. 100-123 стр.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

MAQOLADA KELTIRILGAN DALILLARNING TO'G'RIILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000